

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15013278>

ZAMONAVIY TA'LIM JARAYONIDA IQTISODIY KOMPETENTLIK TAHLILI TIBBIYOT TALABALARI MISOLIDA

Kurbonov Baxodir Ergashevich

“Kokand university” Andijon filiali ijtimoiy gumanitar va pedagogika fanlari
kafedrasi dotsenti, p.f.f.d.

Usmonova Nigoraxon Xomidjon qizi

“Kokand university” Andijon filiali Tibbiyot fakulteti,
davolash ishi yo‘nalishi 105-guruh talabasi.

***Annotatsiya:** Maqolada, oliy ta'limning noiqtisodiy yo'nalishi talabalarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda iqtisodiy kompetentlikni shakllantirish haqida mulohazalar qilinib, zamonaviy ta'limda bo'lajak tibbiyot mutaxassislariga iqtisodiy modullarni o'qitish raqamli iqtisodiyotni o'qitib o'rgatish zaruriyati bayon qilingan hamda iqtisodiy kompetentlikni shakllantirishning muhim omillari haqida fikr yuritilgan.*

***Kalit so'zlar:** Iqtisodiyot, iqtisodiy kompetentlik, iqtisodiy ta'lim tizimi, bo'lajak mutaxassis, tashabbuskor, bozor, modernizatsiya, iste'molchi.*

***Annotation:** The article discusses the formation of economic competence in the preparation of non-economic students of higher education for professional activities, the necessity of teaching economic modules to future medical specialists in digital economy, and economic important factors of competence formation are discussed.*

***Key words:** Economy, economic competence, economic education system, future specialist, entrepreneur, market, modernization, consumer.*

Kirish: Bugungi oliy ta'lim jarayonini takomillashtirish strategiyalarni ishlab chiqish va uni amalga oshirishga doir bir qancha izlanishlar va ishlar olib borilmoqda. Ko'plab rivojlangan davlatlar ta'lim standartlarida bo'lajak mutaxassisda moliyaviy resurslarni mustaqil boshqara olish, tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ya olish, kichik biznesni boshqara olish kabi ko'nikmalarini qamrab olgan iqtisodiy kompetensiyalarni shakllantirishga juda katta etibor berilmoqda. Yuqori malakali tibbiy kadrlarni tayyorlashda, zamonaviy fikrlaydigan, inovatsiyalarni qo'llab-quvvatlaydigan, ta'lim bozorida raqobatbardosh mutaxassislarga kundan-kunga talab ko'paymoqda. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF 60-sonli va 2017-yil 27-iyuldagi PK-3151-son "Oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarning ishtirokini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari, ta'lim sifatini oshirishga yanada xizmat qiladi. Shu bilan birga oliy ta'lim muassasalarining noiqtisodiy yo'nalishlari talabalarida iqtisodiy kompetentlikni shakllantirish metodikasini takomillashtirishda katta ro'l o'ynaydi. Zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni rivojlantirish talabalar iqtisodiy kompetentlikning shakllanganlik tizimini ishlab chiqish, takomillashtirish va amaliyotga tadbiiq etish hamda taklif va tavsiyalarni ishlab chiqishdan iboratdir.

Iqtisodiy kompetentlik-talabalarda iqtisodiy bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish bilan birga, tejamkorlik, tashabbuskorlik, ishbilarmonlik hamda tadbirkorlikni shakllantiradi. Keng ma'noda kompetensiya masalaning, shuningdek, muayyan bilim sohasining mohiyatini muvafaqiyatli hal etishda amaliy tajribga asoslanib, bilim va ko'nikmalarni qo'llay olish qobiliyatidir. Ta'limda kompetentlik bilan yondashuv talabalarni turli ko'nikmalarni egallash, kelajakda ijtimoiy, kasbiy va shaxsiy hayotlarida samarali harakat qilishga yo'naltiriladi.

Auditoriyada iqtisodiy modullarni o'qitishda interaktiv metodlarga ustuvorlik berish va albatta axborot kommunikatsiya texnologiyalari imkoniyatlaridan kengroq foydalanish tavsiya etiladi. Auditoriyadan tashqarida tadbirkorlikda muvaffaqiyatga erishgan ishbilarmon doira vakillari, ishlab chiqarishga zamonaviy texnologiyalarni tadbiiq eta olgan biznes boshqaruvchilar bilan muloqot treninglar o'tkazish maqsadga muvofiq buladi. Bunday treninglardan maqsad talabalardagi iqtisodiyotga oid nazariy bilimlarni amaliyotda qanday qo'llash mumkin, muammolii vaziyatlarda maqbul echim toppish uchun qanday qadamlar to'g'ri bo'lishi xaqida kengroq fikrga ega bo'ladilar.

Mehnat bozorida tibbiyot xodimlariga bo'lgan talabning darajasi ushbu mutaxassislardagi nafaqat tibbiy bilimlarga balki iqtisodiy bilimlar va ko'nikmalarga egaliggi bilan ham belgilanadi. Chunki mutaxassisda, muloqot ko'nikmalari, o'z jamosini shakllantirish ko'nikmalari singari bir qator bilimlar ham bunday mutaxassilarga bo'ladigan talabni belgisha me'zonlari hisoblanadi. Muvaffaqiyatga erishish uchun shifokorlar ham hamshiralar o'z amaliyotini qanday rivojlantirish va optimallashtirishni, ko'proq bemorlarni qanday jalb qilish va ularni saqlab qolishni bilishlari kerak. Iqtisodiy bilimlar marketing, moliyaviy rejalashtirish va biznesni boshqarish tamoyillarini tushinishga yordam beradi, bu bizga tibbiy amaliyotimizni rivojlantirish yoki mehnat bozorida ko'proq talab va muvaffaqiyatga erishish imkonini beradi, shuningdek bu fan mustaqil hayotga qadam qo'yayotgan bo'lajak tibbiyot kadrlarida, moliyaviy savodxonlik, tadbirkorlik ko'nikmalarni egallash orqali biznes taffakurini shakllantiradi va yangidan-yangi tadbirkorlar, biznes boshqaruv vakillari yetishib chiqishiga asosiy fundament bo'lib hizmat qiladi.

Xulosa: Yuqoridagi fikrlarning barchasiga asosanib xulosa qilib aytish kerakki, yurtimizda tadbirkorlikka keng yo'l ochilayotgani, axolini moliyaviy savodxonligini oshirishga hukumat darajasida e'tabor berilayotganligini hisobga olgan holda noiqtisodiy yo'nalishda ta'lim berayotgan OTMlarda ijtimoiy fanlar bo'lgan falsafa, tarix kabi fanlar qatoriga iqtisodiy modullar blokidagi soha itqiodiyoti, menejment, tadbirkorlik asoslari kabi modullarni majburiy fan sifatida o'quv rejasiga kiritilishini taklif qilgan bo'lar edik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabrdagi PQ-5847-son “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash” to‘g‘risidagi Qarori. <https://lex.uz/docs/4545884>
2. Ilxomov B. Iqtisodiy kompetentlik: mazmun-mohiyati, professional ta’lim tizimi boshqaruv xodimlarining iqtisodiy faoliyatdagi kompetentligi. // Zamonaviy ta’lim 2019 №9(82) -67 b.
3. Belyaevnogo obrazovaniya / CRb, 1997. - 208 c.
4. Vidyarin V.I. Ekonomicheskaya teoriya: ucheb. dlya vuz. - M.: INFPA-M., 2003.-715 s.
5. Jilkina E.A. K voprosu o pedagogicheskix usloviyax formirovaniya proizvodstvenno - ekonomicheskoy kompetentnosti u studentov texnicheskix vuzov // Sovp. texn. obrazovaniya: sb. nauch. tr. 4-y mejr. zaoch. nauch. - prakt. konf. - Magnitogorsk: MaGU, 2005. - S.46 - 50
6. Xudyakova N.L. Filosofiya i razvitie obrazovaniya: monograf./ - Chelyabinsk: izd-vo II-UMS Obrazovanie, 2009. - 230 s
7. Tojiboeva D. va boshq. Iqtisodiy pedagogika. - T.: Modul va texnologiya. – 2012. – 256 bet a A.R. Integrativno-modulnaya pedagogicheskaya sistema nachalnogo professional.